

Pertinencia de la metodología RUP en el desarrollo de software basado en geoposicionamiento

Mayra Hernández Oramas¹, Victor Manuel Arias Peregrino^{2,✉}, Francisco Angel Luna Hernández³,
Josué Magaña Hernández¹, José Ángel May Reyes¹

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. Departamento de Sistemas Computacionales

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Sistemas y Computación

³ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias de la Salud-Médico Cirujano

Resumen

La integración de geoposicionamiento en sistemas de software críticos y complejos plantean un desafío técnico significativo, derivado de la volatilidad inherente de las APIs externas que constantemente se actualizan o caen en la obsolescencia tecnológica. En la actualidad, diversos sectores como los gubernamentales y el sector salud demandan calidad, precisión, estabilidad y auditabilidad. Las metodologías de desarrollo tradicionales como Cascada carecen de la adaptabilidad necesaria frente a cambios dinámicos, mientras que los enfoques ágiles como Scrum sacrifican la robustez arquitectónica y la documentación requerida para garantizar la trazabilidad normativa. El análisis documental comparativo permitió determinar la pertinencia técnica del Proceso Unificado Racional (RUP) frente al modelo en Cascada y la metodología Scrum. A través de la evaluación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) como gestión de arquitectura, mitigación de riesgos, documentación y adaptabilidad, se explora la capacidad de cada uno de los marcos de trabajo para desarrollar softwares complejos que dependen de datos geoespaciales y servicios de ubicación. Los resultados indican que RUP proporciona el balance ideal, sobrepasa la inflexibilidad operativa de las metodologías secuenciales y reduce la deuda técnica estructural vinculada a prácticas ágiles en software complejo. Se concluye que el enfoque iterativo de RUP, enfocado en la validación temprana de la arquitectura en la etapa de elaboración, asegura que el sistema sea robusto y cumpla con los estándares de auditoría. Esta metodología ofrece la gobernanza que se requiere para manejar la incertidumbre tecnológica sin poner en riesgo la calidad y la seguridad del producto final.

Abstract

The integration of geopositioning into critical and complex software systems poses a significant technical challenge, due to the inherent volatility of external APIs that are constantly being updated or becoming technologically obsolete. Currently, various sectors such as government and healthcare demand quality, precision, stability, and auditability. Traditional development methodologies such as Waterfall lack the necessary adaptability in the face of dynamic changes, while agile approaches such as Scrum sacrifice the architectural robustness and documentation required to ensure regulatory traceability. Comparative documentary analysis made it possible to determine the technical relevance of the Rational Unified Process (RUP) compared to the Waterfall model and the Scrum methodology. Through the evaluation of key performance indicators (KPIs) such as architecture management, risk mitigation, documentation, and adaptability, the capacity of each of the frameworks to develop complex software that depends on geospatial data and location services is explored. The results indicate that RUP provides the ideal balance, overcoming the operational inflexibility of sequential methodologies and reducing the structural technical debt associated with agile practices in complex software. It is concluded that RUP's iterative approach, focused on early validation of the architecture during the elaboration stage, ensures that the system is robust and complies with audit standards. This methodology provides the governance required to manage technological uncertainty without compromising the quality and security of the final product.

Palabras Clave: Proceso Racional Unificado, software, geoposicionamiento

Keywords: Rational Unified Process, software, geopositioning

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el software se ha convertido en una herramienta indispensable no sólo para las empresas que buscan digitalizar sus procesos, sino también para las instituciones gubernamentales que día a día necesitan

de tecnologías como el geoposicionamiento para mejorar los servicios públicos y optimizar la toma de decisiones basada en datos geográficos.

El desarrollo de software ha adquirido gran valor, porque requiere no sólo de recursos humanos y financieros sino de conocimientos técnicos y diversas habilidades en el uso de lenguajes de programación, APIs, sistemas de control de versiones y lo más importante la metodología de desarrollo que garantiza alta calidad y utilidad del software.

Las metodologías de desarrollo son un marco que utilizan los equipos de trabajo para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de software a través de enfoques, principios y herramientas específicas. Estas definen la planificación, desarrollo y evaluación de un proyecto, permitiendo en ocasiones ajustes de acuerdo a las necesidades de los interesados en el proyecto.

En la actualidad se pueden utilizar diferentes metodologías para el desarrollo de software, entre las cuales se encuentran las tradicionales, ágiles e híbridas.

Las metodologías tradicionales son denominadas en algunas ocasiones como metodologías pesadas por el hecho de que el equipo debe centrar su atención en documentar de manera exhaustiva el proyecto. Cabe destacar que la planificación y el control son la parte medular de este marco de trabajo, además, estas determinan las especificaciones de requisitos y el modelado desde la fase inicial del proyecto y no pueden modificarse hasta que el proyecto haya finalizado, lo que implica altos costos al realizar un cambio en proyectos que se desarrollan en entornos volátiles.

Las metodologías ágiles requieren colaboración continua, sólida y estrecha entre los interesados, es decir están orientadas a las personas, son adaptables a entornos volátiles, el proceso de desarrollo es flexible al implementar eventos en el desarrollo de las soluciones de software, la documentación no es extensa en comparación con las metodologías tradicionales además existe entrega constante del software, debido a que, el proyecto principal se divide en subproyectos que realiza el equipo de trabajo.

Las metodologías híbridas tienen las ventajas de las metodologías tradicionales y ágiles, es decir, es una combinación de las mejores prácticas de las metodologías antes mencionadas.

El software que implementa geoposicionamiento debe ser desarrollado en un marco de trabajo que permita que los interesados puedan interactuar de manera continua, sólida y estrecha, además de contar con una documentación exhaustiva debido a que integran APIs de mapas de geoposicionamiento como Geolocation API, Routes API, Mapcreator entre otras, que en ocasiones se actualizan con frecuencia o son obsoletas, además de la cantidad de solicitudes que pueden soportar dentro de un período determinando, los límites de velocidad y los tiempos de espera.

El objetivo del presente artículo es presentar un análisis documental sobre la pertinencia del Proceso Unificado Racional frente a las metodologías tradicionales como Cascada y metodologías ágiles como Scrum, se busca describir como este marco de trabajo permite el equilibrio entre la flexibilidad operativa y la rigurosidad documental para garantizar calidad y sostenibilidad en los softwares que implementan tecnologías de geoposicionamiento.

2. METODOLOGÍA

El estudio realizado es de tipo exploratorio, debido a que pretende dar una visión general y aproximada de los objetos de estudio según Sabino (2014); que en conjunto con la técnica de investigación documental permitió la recopilación, selección y análisis de la información de las metodologías de desarrollo de software y las APIs

de geoposicionamiento, con el propósito de especificar y caracterizar las propiedades técnicas de la metodología RUP y justificar su pertinencia en el desarrollo de software de calidad basado en geoposicionamiento.

Se implementaron cuatro fases para el desarrollo de la investigación, las cuales se pueden observar en la Figura 1.

Figura 1. Fases del desarrollo de la investigación
Fuente: Elaborada por los autores

De acuerdo a diversos autores se puede concluir que una metodología de desarrollo de software es una serie de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos que permiten al equipo de trabajo desarrollar software de calidad. Las metodologías de desarrollo de software guían a los desarrolladores a través de fases, las cuales se dividen en sub fases, en las que se eligen las mejores técnicas y herramientas de acuerdo a la naturaleza del proyecto; estas fases permiten planificar, gestionar y evaluar el proyecto. Debido a ello, tenemos un proceso disciplinado, predecible y eficiente gracias a las metodologías de desarrollo de software. Implementar una metodología de desarrollo implica no sólo el uso de recursos financieros y tecnológicos, sino de recursos humanos con conocimientos y habilidades blandas, que generen una comunicación efectiva, pero sobre todo la aceptación de roles dentro del equipo de trabajo que desarrolla el proyecto.

Cabe destacar que las metodologías de desarrollo en algunos casos no son relevantes para estudiantes o desarrolladores que no tienen experiencia, las utilizan cuando se involucran en el desarrollo de software de manera profesional, es por ello, que surge la necesidad de identificar cuáles son las metodologías más utilizadas por investigadores y en la industria de desarrollo de software.

Se recopiló información para identificar las metodologías de desarrollo de software más utilizadas por los desarrolladores de software, de acuerdo a Morales et al. (2021) Scrum es la metodología ágil que se implementa en un 36.63% de los proyectos, la metodología tradicional en Cascada en un 8.91% y la metodología RUP en un 4.95%.

Figura 2. Representación visual del uso de las metodologías más utilizadas
Fuente: Elaborada por los autores

Las metodologías tradicionales se describen como aquellas en las que su principal misión es elaborar una documentación robusta del proyecto, en ella se incluye la planificación y el control que imponen una disciplina rigurosa en el proceso de desarrollo de software, esto con la finalidad de garantizar un software eficiente y de calidad. Estas metodologías se basan en normas que provienen de estándares de desarrollo de software, tienen cierta resistencia al cambio debido a la rigurosidad en sus fases, el cliente interactúa en un mínimo de reuniones programadas con el equipo de desarrollo de software, además de que existen pocos ciclos de entrega.

Las metodologías de desarrollo ágil centran su marco de trabajo en los interesados en el proyecto y en el desarrollo iterativo e incremental, esto permite realizar entregas en cortos períodos de tiempo. Existe una comunicación y evaluación constante de los entregables del proyecto entre el equipo desarrollador y el cliente, se prioriza la funcionalidad del software sobre la documentación exhaustiva como en los modelos tradicionales, permite cambios durante el desarrollo del proyecto, por lo cual es flexible y reduce los costos de producción; existen menos roles en el equipo de trabajo y muchos ciclos de entrega.

Las metodologías híbridas combinan lo mejor de las metodologías tradicionales e híbridas, permiten que el proceso de desarrollo sea flexible y se adapte a las necesidades específicas de un proyecto. Es decir, permite tomar los elementos que se adapten al contexto y los interesados del proyecto.

La metodología en Cascada, es una metodología tradicional, que se puede interpretar como una serie de escalones que se descienden conforme se avanza en cada una de sus fases. Propiciado por Winston Royce en 1970, sugiere un enfoque sistemático y secuencial, disciplinado y basado en análisis, diseño, pruebas y mantenimiento. Al final de cada etapa se reúnen y revisan los documentos para garantizar que se cumplen los requerimientos antes de avanzar a la fase siguiente (Garcés & Egas, 2015). A pesar de existir otras metodologías sigue siendo utilizado ya que puede ser el marco adecuado debido a la naturaleza del proyecto. Una de sus desventajas y que es considerado es de las más importantes es que los requisitos no pueden experimentar cambios significativos durante las etapas del proyecto. Es una de las metodologías de desarrollo que se puede considerar costosas, debido a que, se deben completar todas las etapas para regresar a la fase de definición de requisitos.

Figura 3. Etapas de la metodología en Cascada
Fuente: Sommerville (2011)

Las etapas de la metodología en Cascada se describen a continuación:

1. Definición de requerimientos. En esta etapa se reúne el equipo de trabajo con el cliente para definir los servicios, restricciones y metas. Se definen los requerimientos del software de acuerdo a las especificaciones del cliente.
2. Diseño del sistema y del software. Se establece la arquitectura global del sistema. Se identifican y describen las abstracciones del sistema de software.
3. Implementación y prueba de unidad. El diseño de software se realiza de acuerdo a los requerimientos establecidos, este se realiza como un conjunto de programas. El equipo de trabajo verifica que cada conjunto de programas cumpla con los requerimientos establecidos.
4. Integración y prueba de sistema. Se integran los conjuntos de programas y se realizan las pruebas de manera general por los integrantes del equipo, esto con la finalidad de verificar que cumplan con los requerimientos del software, al finalizar se libera para que el cliente pueda usarlo.
5. Operación y mantenimiento. Es considera la etapa final, en la cual se instala el software y es utilizado por el cliente, permite identificar y corregir errores que no se detectaron en etapas anteriores.

La metodología Scrum es un marco de trabajo mediante el cual se pueden crear productos o desarrollar proyectos de forma iterativa e incremental, por ello es una metodología ágil. En esta metodología se utiliza el término “Sprints” conocidos como iteraciones, que tienen un tiempo establecido en el cual los procesos programados deben estar finalizados, de igual manera el desarrollo incremental es parte fundamental de la metodología porque permite definir por bloques temporales cortos y fijos los requerimientos del proyecto. Scrum permite el trabajo colaborativo entre el equipo de trabajo y el cliente, el desarrollo de software en un menor tiempo y prioriza la entrega de un software funcional y de calidad.

Como se menciona en el párrafo anterior Scrum ejecuta los proyectos por bloques temporales cortos y fijos que se definen como iteraciones, éstas iteraciones deben proporcionar un resultado completo, un incremento del producto final que pueda ser entregado al cliente cuando esté lo solicite.

Figura 4. Proceso de Scrum
Fuente: Maida & Pacienza (2015)

El proceso tiene las siguientes características:

1. Los Sprints tienen una duración de dos a cuatro semanas.
2. Se inicia realizando la lista de trabajo a realizar para el desarrollo del proyecto. El cliente puede intervenir al principio de cada Sprint solicitando nuevos requerimientos o tareas.
3. En la fase de selección se incluye a todo el equipo y al cliente, para seleccionar las características y funcionalidad a desarrollar durante el Sprint.
4. El equipo se organiza para desarrollar el software, se realizan reuniones diarias breves para revisar los avances o asignar prioridades de ser necesario. El equipo trabaja de manera aislada del cliente mientras se esté ejecutando el Sprint, sólo se puede comunicar con el maestro Scrum, esto con la finalidad de evitar distracciones.
5. Al finalizar el Sprint, se revisan los trabajos desarrollados, se presenta a los participantes y se inicia con la ejecución de un nuevo Sprint.

La metodología RUP o Proceso Unificado Racional es una metodología híbrida porque ofrece la disciplina de las metodologías tradicionales, pero también la flexibilidad de las metodologías ágiles al ser iterativo. RUP es una metodología que consta de 4 fases que están estrechamente vinculadas con la empresa.

Figura 5. Fases en el Proceso Unificado Racional (RUP)
Fuente: Sommerville (2011)

En la fase de concepción se determina el proyecto a desarrollar. Se identifican los involucrados que van a interactuar con el sistema y se definen las interacciones. A partir de la información obtenida se valora el nivel de aportación del sistema hacia la empresa y se determina si es viable o no.

En la fase de elaboración se llega a la comprensión del problema, se establece el marco conceptual arquitectónico del sistema, se planifica e identifican los riesgos del proyecto. En esta fase se realizan los diagramas UML.

En la fase de construcción se lleva a cabo el diseño, programación y pruebas del sistema, se desarrollan partes del sistema en paralelo y se integran antes de terminar esta fase. Al finalizar la fase de construcción, el sistema debe ser funcional y documentado para ser entregado al usuario.

De acuerdo a Sommerville (2011) en la fase de transición RUP se interesa por el cambio del sistema desde la comunidad de desarrollo hacia la comunidad de usuarios, y por ponerlo a funcionar en un ambiente real. Esta actividad es costosa, pero garantiza que el software sea funcional.

Figura 6. Flujos de trabajo estáticos en RUP

Fuente: Elaborada por los autores

El geoposicionamiento permite determinar la ubicación exacta de un punto geográfico en un mapa, y utiliza tecnologías como satélite GPS, redes wifi, torres de telefonía móvil y direcciones IP. Para ello, en la actualidad se pueden implementar APIs para acceder a datos de ubicación de forma segura. Las variables que determinan la ubicación exacta de un punto son latitud, longitud y altitud que permiten identificar una dirección legible a través del proceso de geocodificación inversa. El implementar APIs de geoposicionamiento requiere conocer el presupuesto a implementar en el desarrollo del proyecto, número de peticiones o solicitudes que recibirá el software, determinar los casos de uso, el uso (precisión y cobertura), compatibilidad, actualizaciones, SDK y documentación.

Es importante mencionar que las APIs de geoposicionamiento tienden actualizarse constantemente, en ocasiones algunas se deshabilitan, por lo cual, los softwares basados en ellas no tendrán acceso a la información.

Posterior al análisis de las metodologías de desarrollo de software y la revisión de requisitos para implementar geoposicionamiento en el software, se definieron los Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs), los cuales permiten medir el nivel de desempeño de un proceso para alcanzar un objetivo.

En esta investigación se establecieron 4 indicadores claves de rendimiento, que son indispensables para determinar si la metodología RUP tiene pertinencia en el desarrollo de software basado en geoposicionamiento, a continuación, se describen los indicadores:

1. Gestión de la arquitectura, permitirá evaluar la capacidad de la metodología de desarrollo de software para establecer, validar y mantener una estructura robusta del software al integrar componentes externos de alta complejidad como son las APIS de geoposicionamiento o bases de datos geoespaciales.
2. Mitigación de riesgos, permitirá evaluar la fase en la que se pueden detectar y corregir fallos técnicos como latencia, incompatibilidad de coordenadas y fallos de conexión.
3. Documentación y trazabilidad, nivel en que la metodología produce artefactos formales que posibilitan auditar el sistema, siguiendo cada requisito (por ejemplo, "Ubicar centro de salud") hasta su implementación y prueba en código.
4. Adaptabilidad al cambio, capacidad del marco de trabajo para incorporar modificaciones en las tecnologías base sin destruir la integridad del sistema existente.

3. RESULTADOS

Las metodologías de desarrollo de software son fundamentales para generar software de calidad, que sea funcional y permita optimizar los recursos de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Es imperativo que el equipo desarrollador conozca las metodologías e identifique mediante las características de las mismas cual debe implementar como marco de trabajo.

Este análisis contrasta las metodologías Cascada, Scrum y RUP, destacando los puntos representativos de cada una de ellas.

Tabla 1. Cuadro comparativo de las metodologías de desarrollo de software Cascada, Scrum y RUP
Fuente: Elaborada por los autores

ASPECTO	CASCADA	SCRUM	RUP
Características principales	Lineal y Secuencial: Las fases (Definición de requerimientos, diseño del sistema y del software, implementación y prueba de unidad, integración y prueba del sistema, operación y mantenimiento) ocurren una tras otra. Rígida: No se realiza la siguiente fase hasta terminar y aprobar la anterior.	Iterativo e incremental: Se desarrolla en ciclos cortos llamados Sprints (2-4 semanas). Marco de Trabajo: Define roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo), eventos y artefactos. Control empírico: Se fundamenta en la transparencia, inspección y adaptación continua.	Iterativo y centrado en la Arquitectura: Desarrollo por iteraciones dentro de 4 fases (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición). Dirigido por casos de uso: Los requisitos funcionales guían el diseño. Organizado: Define los roles y actividades.

	Documentación al final: El énfasis está en los entregables finales de cada etapa.		
Diferencias	<p>Gestión del cambio: Resistencia alta al cambio. Los requisitos se definen en la primera etapa de la metodología.</p> <p>Entrega de valor: El cliente ve el producto final hasta la última fase.</p> <p>Riesgo: El riesgo se acumula y se identifica al final.</p>	<p>Gestión del cambio: Se adapta al cambio, incluso en etapas tardías.</p> <p>Entrega de valor: Entrega software funcional al final de cada Sprint.</p> <p>Riesgo: Se mitiga constantemente mediante la inspección frecuente.</p>	<p>Gestión del cambio: Gestiona el cambio de forma controlada.</p> <p>Entrega de valor: Enfocado en mitigar riesgos técnicos primero (Arquitectura) y luego funcionalidad.</p> <p>Riesgo: Ataque frontal a los riesgos principales en la fase de Elaboración.</p>
Semejanzas	<p>Busca entregar software de calidad. Requiere definición de requisitos (aunque el momento varía).</p> <p>Tiene una estructura definida de ciclo de vida.</p>	<p>Comparte el enfoque iterativo con RUP.</p> <p>Busca la satisfacción del cliente.</p> <p>Descompone problemas complejos en tareas.</p>	<p>Es iterativo como Scrum.</p> <p>Es documentado y planificado como Cascada (pero por fases).</p> <p>Busca la calidad y robustez del producto final.</p>
Ventajas	<p>Disciplina y orden: Fácil de entender y gestionar en proyectos estables.</p> <p>Hitos claros: Se identifica claramente cuándo termina una fase.</p> <p>Ideal para: Proyectos pequeños con requisitos que no van a cambiar.</p>	<p>Adaptabilidad: Reacciona a cambios del mercado o necesidades del usuario.</p> <p>Visibilidad: El cliente puede ver el progreso constante.</p> <p>Trabajo en equipo: Fomenta la autoorganización y colaboración.</p>	<p>Robustez arquitectónica: Asegura que el sistema soporte la carga y escala antes de programar todo.</p> <p>Trazabilidad: Excelente manejo de requisitos y documentación (vital para auditorías).</p> <p>Personalizable: Se adapta al tamaño del proyecto.</p>
Desventajas	<p>Poca Flexibilidad: Los cambios son costosos y difíciles de implementar una vez iniciado el proyecto.</p> <p>No existen entregables a corto plazo: Completar documentos no significa que el software funcione.</p> <p>Identificación de riesgo extemporánea: Los errores de diseño se descubren hasta que se finalizan las etapas de la metodología.</p>	<p>Falta de documentación: Puede causar problemas si no se documenta correctamente.</p> <p>Alcance indefinido: El proyecto puede extenderse indefinidamente (Scope Creep) si no se cierra.</p> <p>Dependencia: Requiere equipos muy experimentados y compromiso total del cliente.</p>	<p>Complejidad: Puede percibirse como pesado por la cantidad de artefactos.</p> <p>Costo inicial: La fase de elaboración puede parecer lenta porque no produce código final inmediato.</p>
Implementación	<p>Proyectos cortos, sencillos y con requisitos fijos (ej. un sitio web estático o migración de datos simple).</p>	<p>Proyectos innovadores, startups, o donde el mercado cambia rápido y se requiere Time-to-Market veloz.</p>	<p>Sistemas críticos y complejos: Software de salud, gobierno, bancario o con integraciones difíciles (GPS) donde el error no es opción.</p>

Al realizar el análisis comparativo de las metodologías de desarrollo y contrastar con los indicadores claves de rendimiento se detallan a continuación los diferentes hallazgos que fundamentan la pertinencia de la metodología RUP en el desarrollo de software basado en geoposicionamiento.

El modelo en Cascada es robusto debido a la documentación estricta que se desarrolla, además de que los requerimientos de hardware o software se establecen de acuerdo a las necesidades y herramientas tecnológicas existentes. Esta metodología no permite mitigar riesgos tecnológicos después de la fase de determinación de requerimientos, ya que al ser una metodología secuencial se debe finalizar por completo el desarrollo del software para realizar las pruebas del mismo, tomando en cuenta que las APIs de geoposicionamiento son altamente volátiles, dificultaría su integración derivada de alguna actualización u obsolescencia.

En cuanto a la documentación y trazabilidad, este marco de trabajo permite la documentación desde la primera fase, pero suele desactualizarse y en software dirigidos al sector salud o gubernamental que integran APIs de geoposicionamiento, la documentación actualizada es vital por las auditorías a las que son sometidos.

En el marco de trabajo en Cascada, la fase de integración y pruebas ocurre al final del ciclo de vida, lo que implica que un fallo en la integración o incompatibilidad se detectaría mucho después de haber iniciado la fase de análisis, lo cual causaría retraso y mayor uso de recursos económicos.

La metodología Scrum es efectiva en el desarrollo de software debido a su flexibilidad y entrega en menor tiempo, pero tiene debilidad estructural significativa para software complejos como los que implementan geoposicionamiento. Prioriza el software funcional sobre la documentación extensa, lo cual genera riesgos al crear una arquitectura de mapas desordenada y difícil de mantener a largo plazo. La detección de fallos es continua, pero en APIs de geoposicionamiento esto es difícil de identificar cuando se implementa, ya que debido al número de peticiones se pueden incrementar los costos de implementación. La documentación es mínima y para sistemas que son auditables esto sería un gran inconveniente. La metodología Scrum responde a cambios de API por actualizaciones u obsolescencia de manera inmediata.

Debemos tomar en cuenta que los softwares que implementan geoposicionamiento tienden a ser complejos y está metodología se utiliza comúnmente para desarrollar proyectos innovadores, startups, o donde el mercado cambia rápido y se requiere Time-to-Market veloz.

RUP ofrece flexibilidad y control, exige la construcción de una arquitectura ejecutable durante la fase de elaboración, esto con la finalidad de validar el motor de geoposicionamiento y la base de datos espacial antes del desarrollo completo del software. Al ser iterativo e incremental permite actualizar o modificar las APIs de geolocalización sin alterar la integridad estructural del software.

La documentación es esencial, se realiza implementando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) lo cual, facilita el desarrollo y evaluación del funcionamiento del software garantizando la calidad del mismo.

En la metodología RUP la respuesta a la gestión de cambios es disciplinada, es decir, es controlada debido a las tareas se realizan de manera simultánea.

Tabla 2. Evaluación comparativa de las metodologías Cascada, Scrum y RUP de acuerdo a los indicadores claves de rendimiento
Fuente: Elaborada por los autores

Indicador	Metodología Cascada	Metodologías Scrum	Metodología RUP
Gestión de Arquitectura	Rígida debido a que se define en papel, riesgo de inviabilidad.	Emergente tiene alto riesgo en sistemas complejos.	Validada y ejecutable porque se prueba el núcleo GPS al inicio.
Mitigación de riesgos	Tardía porque se detectan en fase de pruebas finales.	Continua, pero puede perder visión sistémica.	Temprana, es prioritaria en fase de elaboración.
Documentación y trazabilidad	Alta, aunque suele desactualizarse.	Baja porque la documentación es mínima.	Alta y trazable debido a que es esencial para normativas.
Adaptabilidad al cambio	Baja por los altos costos que genera.	Muy Alta, pero puede generar deuda técnica.	Controlada, la gestión de cambios es disciplinada.

Derivado del análisis, la pertinencia de la metodología RUP en el desarrollo de software basado en geoposicionamiento es idónea, porque supera a las metodologías Cascada y Scrum, al ofrecer un equilibrio disciplinado entre flexibilidad, control y calidad. Permite cumplir con los estándares de ingeniería de software gracias a la documentación que implementa Lenguaje de Modelado Unificado y ofrece un equilibrio técnico. Su enfoque iterativo permite mitigar riesgos tecnológicos durante la fase de elaboración, mientras que su estructura formal garantiza la trazabilidad y calidad del software.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la pertinencia de implementar la metodología de Proceso Unificado Racional (RUP) en el desarrollo de software basado en geoposicionamiento. En la industria del desarrollo de software, mencionan que RUP es una metodología obsoleta, por lo cual, la mayoría de los desarrolladores utilizan las metodologías ágiles como Scrum. Las empresas emergentes como las Startups perciben la documentación exhaustiva y el modelado formal como burocracia, pero en instituciones de salud públicas y privadas la documentación brinda seguridad y auditabilidad.

Rup es una metodología de desarrollo que ha demostrado ser efectiva al aplicarse correctamente en proyectos críticos y complejos de gran escala que requieren una documentación exhaustiva, el modelado visual y una gestión de riesgos rigurosa desde las fases de inicio y elaboración.

Al comparar los hallazgos de investigaciones especializadas con el resultado de nuestra investigación, identificamos que los respaldan. Estudios sobre el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) enfatizan que, para el desarrollo de estos, requieren un marco de trabajo que sea capaz de soportar el modelado espacial y el análisis organizacional profundo, así como capacidades inherentes a RUP que a menudo están ausentes en métodos ad-hoc o ágiles.

En una de las investigaciones sobre la metodología utilizada por instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) demuestran que la adaptación de la metodología RUP, integrada con núcleos como Semat, es el estándar que permite gestionar la complejidad de datos geográficos oficiales. Si el Instituto Geográfico confía en la metodología RUP, aplicarla en los sistemas con geoposicionamiento es viable, por lo tanto, esta es la mejor decisión técnica. De igual forma, en el artículo sobre sistemas de seguridad crítica (Safety-Critical Systems) se refuerza que la trazabilidad de requisitos es obligatoria para garantizar el cumplimiento normativo en salud.

El análisis realizado permite concluir que la selección de una metodología de desarrollo no debe obedecer a las tendencias, sino a la naturaleza intrínseca y riesgos del proyecto.

Para el desarrollo de software de alta precisión, auditoría gubernamental y estabilidad arquitectónica, RUP es la metodología que mejor se adapta a este tipo de proyectos. El enfoque de RUP centrado en la arquitectura obliga al equipo de trabajo a resolver los riesgos de integración del geoposicionamiento (APIs, latencia, consistencia de datos) en las fases de Inicio y Elaboración, a diferencia de Scrum, donde los riesgos pueden surgir después de entregar el software al cliente.

Finalmente, se puede concluir que no existe incompatibilidad de la metodología RUP con la tecnología actual. Al demostrarse que se usa en instituciones de vanguardia geográfica (como el caso del IGAC y sistemas SIG),

se confirma que RUP proporciona el rigor necesario para gobernar tecnologías dinámicas de geolocalización, asegurando que la innovación tecnológica no comprometa la seguridad del paciente.

REFERENCIAS

- [1] Sabino, C. (2014). El proceso de investigación (Editorial Episteme, Ed.). Episteme.
- [2] Morales-Carrillo, J., Cedeño-Valarezo, L., Cajape Bravo, L., & Ormaza Calderón, J. G. (2021). Metodologías de desarrollo de software y su ámbito de aplicación: Una revisión sistemática. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação Iberian Journal of Information Systems and Technologies*, E47, 29–45.
- [3] Garcés, L. & Egas, L. (2015). Evolución de las Metodologías de Desarrollo de la Ingeniería de Software en el Proceso de la Ingeniería de Sistemas. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*. Vol. 1, No. 3.
- [4] Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (Pearson, Ed.). Pearson.
- [5] Aguas Bucheli, L., Pérez Cargua, M., Recalde Araujo, H., & M Toasa, R. (2021). Evaluación del desempeño de metodologías de desarrollo de software en aplicaciones móviles. In *Tecnología e innovación frente a los desafíos de un siglo en curso* (pp. 253–272). UISRAEL.
- [6] Antonio, A. C. (2023). Geolocalización, su influencia y desarrollo. Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- [7] López Rosciano, R. A., & Pech Montejó, J. A. (2015). Desarrollo de herramienta de gestión de proyectos RUP usando metodología SCRUM + XP: Pruebas. Universidad Politécnica Madrid.
- [8] Maida, E. G., & Pacienza, J. (2015). Metodologías de desarrollo de software. Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon”.
- [9] Moisset, D. (n.d.). Metodologías Híbridas - Introducción. *Tutorialesprogramacionya.com*. Retrieved January 26, 2026, from <https://www.tutorialesprogramacionya.com/metodologiasdesdesarrollo/metodologiashibridas/tema1.html>
- [10] Navarro Cadavid, A., Fernández Martínez, J. D., & Morales Vélez, J. (2013). Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software. *PROSPECTIVA*, 11, 30–39.
- [11] Paniagua, J. C. V. (2016). Metodología para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Universidad Técnica de Oruro, Facultad Nacional de Ingeniería, Instituto Superior Politécnico.
- [12] Sánchez, R. V. (2019). Diseño y desarrollo de un sistema de geolocalización activos. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
- [13] Zumba Gamboa, J. P., & León Arreaga, C. A. (2018). Evolución de las metodologías y modelos utilizados en el desarrollo de software. *Innova Research Journal*, 3(10), 20–33.
- [14] A., Oiver. (2011). Cuatro enfoques metodológicos para el desarrollo de Software RUP – MSF – XP - SCRUM. *Revista Inventum*. 6. 64. 10.26620/uniminuto.inventum.6.10.2011.64-78.
- [15] Martínez, Alejandro & Martinez, Raul. (2000). Guía a Rational Unified Process.
- [16] (N.d.). *Mappinggis.com*. Retrieved January 26, 2026, from <https://mappinggis.com/2016/11/ventajas-inconvenientes-utilizar-aplicaciones-gis-en-la-nube/>
- [17] Chapal Vallejo, J. E., Guerrero Riascos, J. S., & Barón Salazar, A. A. (2020). Esencialización de la práctica gestión de requisitos de rup. *ReCIBE. Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica*, 9(1), 1-22.

Correo de autor de correspondencia: victor.ap@villahermosa.tecnm.mx